

Enseñar a comunicar y a emprender

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

A inicios del siglo XXI, educar en comunicación requería aportar competencias para buscar la verdad a partir de contrastar los hechos y confirmar los testimonios de los protagonistas; se demandaban conocimientos técnicos, dominio del lenguaje y amplia cultura para contextualizar los reportes. El campo laboral de los comunicadores estaba en las empresas mediáticas, los gobiernos, la consultoría y la educación.

Hoy, ya en el segundo cuarto del siglo, comunicar supone buscar la verdad entre las mentiras, no entre los hechos, sino entre las ficciones. No se indaga desde los testimonios de los protagonistas; se investiga sobre la base de las huellas de las redes digitales. Las competencias de los comunicadores deben ser aquellas que les permitan introducirse en un ingente volumen de datos para verificar y enlazar con lo fáctico. Ahora el profesional en comunicación actúa en un mundo digital que se moldea a través de la IA y se enfrenta a una comunidad que no sabe cómo retribuir su trabajo.

Los comunicadores cumplen un papel esencial para la convivencia pacífica, el progreso y la equidad al procurar el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, ya no quedan puestos de trabajo en tiempos de concentraciones de las plataformas informativas que privilegian la apropiación de contenidos mediante copia literal de miles de noticias.

Lo que sucede en el mundo se replica en Ecuador, que atraviesa su propia crisis evidenciada en el cierre de medios regionales, la precariedad laboral y un lamentable ranking de amenazas y limitaciones en el acceso a la información pública, como se señala en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026, de Reporteros sin Fronteras.

Entonces, además de conocimientos técnicos y estilo para redactar, se debe saber emprender. Los formatos de comunicación han cambiado, del papel a las pantallas, de las proyecciones panorámicas del cine y la TV a los centímetros de los teléfonos celulares donde se necesitan contenidos esenciales. Las noticias compiten con el entretenimiento en la atención de los usuarios, pero no deben perder su valor. Es en este escenario donde las personas con vocación por la comunicación deben descubrir y crear sus propios empleos, como ha sucedido en medios nativos digitales ecuatorianos como GK o La Barra Espaciadora.

Ante esta realidad, la sociedad exige a la academia propuestas de reforma curricular en las facultades de comunicación y el reconocimiento gremial del periodismo emprendedor. Los contextos seguirán cambiando, no así la ética, los valores y el servicio a la democracia de una de las profesiones más antiguas de la humanidad.